

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МИОКАРД ИНФАРКТИНИ БОШДАН КЕЧИРГАН БЕМОРЛАРДА ЧАНДИҚ
ЖОЙЛАШУВИНИНГ ЧАП ҚОРИНЧАНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ ВА ЮРАКНИНГ
СТРУКТУР - ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ**

Аляви А.Л.¹, Латипов А.Я.², Кенжаев С.Р.³

¹Республика терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади миокард инфаркти ўтказган беморларда чандиқли ўзгаришларнинг локализациясига боғлиқ ҳолда чап қоринча функционал ҳолатини ўрганишдан иборат. Тадқиқотга ўтқир инфарктдан 6 ойдан сўнг текширувдан ўтган 45 ёшдан 75 ёшгача бўлган 150 нафар бемор киритилган. Функционал параметрларни баҳолаш учун эхокардиография усуллари қўлланилди. Асосий эътибор отилиш фракцияси, якуний диастолик ҳажм (ЯДХ), якуний систолик ҳажм (ЯСХ), сфериклик индекси, шунингдек, чап қоринча ремоделланиш даражаси каби кўрсаткичларни таҳлил қилишга қаратилди. Натижалар шуни кўрсатдики, чандиқнинг жойлашуви миокарднинг қисқариш функциясига сезиларли таъсир кўрсатади. Апикал ва олд-девор локализацияси отилиш фракциясининг энг яққол пасайиши (35-40% гача), ЯДХ нинг ошиши ва сферик ремоделланишининг юқори даражаси билан боғлиқ. Чандиқнинг орқа-базал локализацияси бўлган беморларда камроқ ифодаланган ўзгаришлар қайд этилди, аммо диастолик функциянинг пасайиши хавфи сақланиб қолди. Олинган маълумотлар чандиқли ўзгаришларнинг турли топографияси бўлган беморларда функционал ва прогностик кўрсаткичларни яхшилаш учун даволаш ва реабилитация тадбирларини индивидуаллаштириш зарурлигини таъкидлайди. Олинган натижалар миокард инфарктдан кейин беморларни бошқаришга ёндашувларни оптималлаштиришида, шу жумладан дифференциаллашган реабилитация стратегияларини жорий этишида қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: миокард инфаркти, чап қоринча, чандиқ жойлашуви, эхокардиография, қисқариш функцияси.

**INFLUENCE OF SCAR LOCALIZATION ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE LEFT
VENTRICLE AND ON THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE
HEART IN PATIENTS WHO HAVE SUFFERED A MYOCARDIAL INFARCTION**

Alyavi A.L.¹, Latipov A.Ya.², Kenjaev S.R.³

¹Republican Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study included 150 patients aged 45 to 75 years, who were examined 6 months after acute myocardial infarction. Echocardiography with were used to assess functional parameters. The main focus was on the analysis of parameters such as ejection fraction, end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV), sphericity index, as well as the degree of left ventricular remodeling. The aim of the study is to investigate the functional state of the left ventricle in patients who have had myocardial infarction, depending on the location of scar tissue. The study included 150 patients aged 45 to 75 years, who were examined 6 months after acute myocardial infarction. Echocardiography with were used to assess functional parameters. The main focus was on the analysis of parameters such as ejection fraction, end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV), sphericity index, and the degree of left ventricular remodeling. The results showed that the location of the scar significantly affects the contractile function of the myocardium. The most pronounced decrease in ejection fraction (up to 35-40%), an increase in ESV, and a high degree of spherical remodeling are associated with apical and anteroseptal locations. Less pronounced changes were observed in patients with posterior-basal scar location, but the risk of diastolic function decline persisted. The obtained data highlight the need for individualized therapeutic and rehabilitation measures to improve functional and prognostic indicators in patients with various scar topographies. The obtained results can be used to optimize approaches to managing patients after myocardial infarction, including the implementation of differentiated rehabilitation strategies.

Keywords: myocardial infarction, left ventricle, scar location, echocardiography, contractile function.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ РУБЦА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, И НА СТРУКТУРНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Аляви А.Л.¹, Латипов А.Я.², Кенжаев С.Р.³

¹Республиканский научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены 150 пациентов в возрасте от 45 до 75 лет, которые были обследованы через 6 месяцев после острого инфаркта. Для оценки функциональных параметров использовали методы эхокардиографии. Основное внимание уделялось анализу таких показателей, как фракция выброса, конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КО), индекс сферичности, а также степень ремоделирования левого желудочка. Целью исследования является изучение функционального состояния левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости от локализации рубцовых изменений. В исследование были включены 150 пациентов в возрасте от 45 до 75 лет, обследованных через 6 месяцев после острого инфаркта. Для оценки функциональных параметров использовались методы эхокардиографии. Основное внимание уделялось анализу таких показателей, как фракция выброса, конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), индекс сферичности, а также степень ремоделирования левого желудочка. Результаты показали, что локализация рубца оказывает существенное влияние на сократительную функцию миокарда. Наиболее выраженное снижение фракции выброса (до 35-40%), повышение КСО и высокая степень сферического ремоделирования связаны с апикальной и передне-перегородочной локализацией. Менее выраженные изменения отмечались у пациентов с задне-базальной локализацией рубца, но риск снижения диастолической функции сохранялся. Полученные данные подчеркивают необходимость индивидуализации лечебно-реабилитационных мероприятий для улучшения функциональных и прогностических показателей у больных с различной топографией рубцовых изменений. Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации подходов к ведению пациентов после инфаркта миокарда, в том числе при внедрении дифференцированных стратегий реабилитации.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, левый желудочек, локализация рубца, эхокардиография, сократительная функция.

Долзарблиги. Миокард инфаркти (МИ) бутун дунёда, қолаверса Ўзбекистонда ҳам ўлим ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда [1]. Ҳар йили миллионлаб беморлар ушбу оғир касалликнинг оқибатларига, шу жумладан сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ривожланишига дуч келишади. Чап қоринча (ЧҚ) функционал ҳолати бундай беморларнинг прогнози ва ҳаёт сифатини белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Ўтказилган МИ нинг асосий оқибатларидан бири миокарднинг ремоделиранишидир, унинг даражаси ва характери чандикли ўзгаришларнинг ўлчами ва локализациясига боғлиқ [2,5,8].

ЧҚ функционал бузилишларида миокард инфарктдан кейин чандикнинг жойлашуви муҳим роль ўйнайди. Масалан, чандикнинг апикал ёки олдинги жойлашуви кўпинча қисқарув функциясининг сезиларли пасайиши, ЧҚ аневризмаси ривожланиши ва оғирроқ клиник натижалар билан боғлиқ. Чандикнинг орқа ва пастки локализацияси, одатда, камроқ ифодаланган ўзгаришлар билан бирга келади, аммо узоқ муддатли истиқболда юрак етишмовчилигининг ривожланишига ёрдам бериши мумкин. Ушбу мавзунинг муҳимлигига қарамай, чандик локализациясининг ЧҚ фаолиятига таъсири ҳақидаги маълумотлар клиник амалиётда етарли эмас ва кейинги ўрганишни талаб қилади [1,4].

Юрак эхокардиографияси каби замонавий диагностика усуллари чандик топографиясини аниқлашга, шунингдек ЧҚ асосий функционал параметрларини баҳолашга имкон беради. Бироқ, бугунги кунга қадар реабилитация тадбирларини индивидуаллаштириш учун ушбу маълумотлардан фойдаланиш бўйича аниқ тавсиялар мавжуд эмас. Шу билан бирга, чандик локализацияси ва ЧҚ функционал параметрлари ўртасидаги боғлиқликни тушуниш даволашни оптималлаштириш ва реабилитация самарадорлигини ошириш учун янги имкониятларни очиши мумкин [8].

Тадқиқотнинг долзарблиги, шунингдек, МИдан кейин беморларни тиклашга табақалаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқишга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши билан боғлиқ.

Реабилитация алгоритмларига чандик локализацияси ҳақидаги маълумотларни киритиш ЧҚ кискарувчанлик қобилятини яхшилаш, СЮЕ ривожланишини олдини олиш ва узок муддатли прогнозни яхшилаш имконини беради. Бундан ташқари, бу йўналиш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва умр кўриш давомийлигини узайтиришга қаратилган шахсийлаштирилган терапия стратегияларини шакллантириш учун муҳимдир[3,8].

Шундай қилиб, чандикнинг локализациясига қараб ЧҚ функционал ҳолатини ўрганиш нафақат долзарб, балки юқори клиник аҳамиятга эга, чунки миокард инфаркти ўтказган беморларга тиббий ёрдам сифатини оширишга ёрдам беради [10].

Мақсад. Миокард инфарктини ўтказган беморларда чандикнинг локализациясига қараб чап қоринча функционал ҳолатини баҳолаш, ремоделланиш ва кискарувчанлик функциясининг хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга миокард инфаркти (МИ) ўтказган ва кардиология бўлимида кузатув остида бўлган (уртача ёши 51 ± 8 йил) 150 нафар бемор киритилган. Киритиш мезонлари клиник маълумотлар, эхокардиография ва NYHA таснифи асосида тасдиқланган инфарктдан кейинги юрак етишмовчилиги (ЮЕ) мавжудлиги, шунингдек, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги эди. Прогнозга таъсир қилувчи ёндош касалликлар (онкология, жигар ва буйракнинг оғир касалликлари) бўлган беморлар истисно қилинди. Беморлар эхокардиографияда аниқланган чандикнинг локализациясига қараб иккита гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ: миокард олд девори чандиғи ($n=78$), 2-гуруҳ миокард орқа девори чандиғи ($n=72$); Юракнинг функционал ҳолатини баҳолаш учун эхокардиографик параметрлардан фойдаланилди: чап қоринча отиш фракцияси, миокард массаси индекси ва ремоделланиш даражаси.

Эхокардиографик (ЭХОКГ) текширув Vivid S70 аппарати (АҚШ) ёрдамида стандарт техникадан фойдаланган ҳолда (Америка ултратовуш мутахассислари ассоциацияси тавсияларига мувофиқ) 2,25-3,50 МГц частотали ултратовуш сенсорлари ёрдамида В- ва М-сканерлаш режимларида ўтказилди. Текширувда чап қоринча якуний диастолик ҳажми (ЧҚ ЯДХ), якуний систолик ҳажми (ЧҚ ЯСХ), чап қоринчанинг якуний диастолик ва систолик ўлчамлари (ЧҚ ЯДЎ ва ЧҚ ЯСЎ), ЧҚ орқа деворининг миокард қалинлиги (ЧҚ ОД), қоринчалараро тўсиқ (ҚАТ) қалинлиги, чап қоринча зарбий ҳажми (ЗХ), отиш фракцияси (ЧҚ ОФ), миокард массаси (ЧҚММ), ЧҚММ индекси аниқланди. М режимда ЯСЎ ва ЯДЎ ўлчангач, қўйидаги $1.04 [(LVID + IVST + PWT)^3 - (LVID)^3] - 13.6$ формуладан фойдаланиб, ЧҚММ аниқланди. ЧҚ миокард массаси индекси (ЧҚММИ) ЧҚММ ни тана майдонига нисбати сифатида ҳисоблаб чиқилган. Эрақлар учун ЧҚММИ $> 115 \text{ г/м}^2$ ва аёллар учун ЧҚММИ $> 85 \text{ г/м}^2$ да чап қоринча гипертрофияси ташхиси қўйилган.

ЧҚ ремоделланиши фоизи $[\text{ЧҚ ЯДХ}_{\text{такрорий}} - \text{ЧҚ ЯДХ}_{\text{бошланғич}}] / \text{ЧҚ ЯДХ}_{\text{бошланғич}}$ формуласи ёрдамида ҳисоблаб чиқилган. Унга кўра $< 15\%$ — енгил ремоделланиш, $15-30\%$ — ўртача даражада, $> 30\%$ — жиддий ремоделланиш, юрак функциясида пасайиш бўлиши мумкин [18,19]. ЧҚ нисбий девор қалинлиги (НДҚ) чап қоринча орқа деворининг қалинлиги ва қоринчалараро тўсиқнинг қалинлиги йиғиндисининг чап қоринча якуний диастолик ўлчамига нисбати сифатида ҳисобланади, яъни $\text{ҚАТ} + \text{ЧҚ ОД} / \text{ЧҚ ЯДХ}$ формуласи орқали аниқланди. НДҚ кесиш нуқтаси сифатида $> 0,42$ дан фойдаланилди. ЧҚММ ва НДҚ асосида таснифланган қалинлиги беморлар чап қоринча геометрияси асосида тўрт гуруҳга бўлинган: концентрик гипертрофия (ЧҚГ ва нисбий девор қалинлигининг ортиши); эксцентрик гипертрофия (ЧҚГ ва нормал нисбий девор қалинлиги); концентрик ремоделланиш (нормал чап қоринча массаси ва нисбий деворнинг қалинлиги ортиши) ва нормал геометрия (нормал чап қоринча массаси ва нормал нисбий девор қалинлиги). Маълумотларни йиғиш касалхонага ётқишиш босқичларида, 6 ойлик кузатувдан кейин ўтказилди. Олинган маълумотлар Windows XP статистик дастурлари (Excel) ёрдамида студент мезонини аниқлаш орқали статистик таҳлилдан утказилди. $P < 0,05$ қийматлари статистик аҳамиятга эга деб ҳисобланди.

Натижалар. 150 нафар беморни текшириш шуни кўрсатдики, миокард инфарктдан кейин чандикнинг жойлашуви чап қоринча функционал параметрларига сезиларли таъсир кўрсатади. Чандикнинг олдинги локализацияси бўлган беморларда ($n = 78$) отиш фракциясининг (ОФ) сезиларли пасайиши кузатилди, ўртача $50,2 \pm 2,3\%$. Ушбу гуруҳда якуний диастолик ҳажм (ЯДХ) $148 \pm 3,0$ мл, якуний систолик ҳажм (ЯСХ) эса $74 \pm 6,6$ мл ни ташкил этди. Сфериклик индекси меъёрга нисбатан $22,2\%$ га ошди, бу яққол ремоделланишни кўрсатади. Орқа локализацияси бўлган беморларда ($n=72$) кўрсаткичлар бироз яхшироқ эди. Чап қоринчанинг ОФ $52,2 \pm 4,9\%$ ни ташкил қилди. Чап қоринчанинг ЯДХ $127,2 \pm 5,5$ млни, ЯСХ эса $58,1 \pm 4,3$ мл ни ташкил қилди. Сфериклик индекси меъёрга нисбатан $8,4\%$ га ошди ($p > 0,05$), яъни олдинги локализацияли МИ ўтказганларга нисбатан статистик аҳамиятли равишга кам эди ($p < 0,05$). Чандикнинг олд ва апиқал жойлашуви бўлган беморларда кискарув функциясининг янада яққол бузилиши ва прогрессив ремоделланиш аниқланди, бу

прогнозни сезиларли даражада ёмонлаштиради. Чандиқнинг орқа локализацияси камроқ ифодаланган ўзгаришлар билан ассоциацияланди, аммо беморларнинг бир қисмида диастолик дисфункция ривожланиш хавфи сақланиб қолди.

1-жадвал.

МИ ўтказган беморларда чандиқ локализациясига кўра дастлабки ва 6 ойдан кейин структур-функционал кўрсаткичлар динамикаси

Кўрсаткичлар	Орқа (n=72)		Олдинги девор (n=78)	
	дастлаб	6 ойдан сўнг	дастлаб	6 ойдан сўнг
ЧК ЯДЎ, см	5,19±0,2	5,30±0,3	5,33±0,3	5,86±0,3
ЧК ЯСЎ, см	3,40±0,2	3,40±0,2	4,15±0,3	4,25±0,28^
ЯДХ, мл	127,2 ± 5,5	145,0±6,2	148,0 ± 3,0	165±7,3**^^
ЯСХ, мл	58,1 ± 4,3	74,0±1,2	74,0 ± 6,6	98±4,3***^^^
ЧК ХФ, %	52,2 ± 4,9	53,1±2,0*	50,2 ± 2,3	49±2,3^^
ЧКММи, г/м ²	108,7±4,4	118,5±4,6	116,0	144±5,3***^^^
E/A	0,78±0,32	1,01±0,02***	0,83±0,2	2,1±0,03***^^^
IVRT, мс	100±1,5	90,0±1,4***	107±1,6	108±4,3^^^
EPSS, мм	3,20±0,2	3,8±0,2*	3,3±0,4	7,1±0,5***^^^
РКБИ	1,88±0,02	1,2±0,03***	1,9±0,03	2,0±0,03^^
Шикастланган деворнинг қалинлиги, мм	9,0±0,2	9,0±0,2	8±0,24	6,8 ± 0,3***^^^
ДНҚ	0,38±0,03	0,38±0,03	0,33±0,01	0,28±0,01***^^
Сфериклик индекси	0,65±0,03	0,71±0,02	0,7±0,03	0,9±0,03***^^^
МС диастолик, дин/см ²	162,2±10,4	163,2±10,4	220±13,1	284±13***^^^
МС систолик, дин/см ²	188,2±5,5	190,2±5,5	298,0±10,1	333±10***^^^
ERO, см ²	0,28±0,05	0,27±0,05	0,45±0,05	0,52±0,05^^^
MP даражаси	1,18±0,02	1,12±0,02*	2,1±0,0	2,6±0,0***^^^
GLS, %	-16,2±0,26	-17,2±0,2	-15,4±0,24	-14,4±0,2

Изох: * бошланғич маълумотларга нисбатан фарқлар аҳамиятли (*- p<0,05, **-p<0,01, ***-p<0,001), ^- МС билан гуруҳ маълумотларига нисбатан фарқлар аҳамиятли (^- p<0,05, ^^- p<0,01, ^^^- p<0,001).

Ушбу жадвалда гуруҳларидаги беморларда турли юрак кўрсаткичларининг (эхокардиографик ва гемодинамик параметрлар) дастлаб ва 6 ойдан сўнг ўзгариши таққосланган.

Чап қоринча ҳажми ва массаси таҳлил қилганимизда олдинги девор гуруҳида ЯДХ, ЯСХ ва ЧҚММи кўрсаткичлари 6 ойда анча ортиқча ўсган, бу чап қоринчанинг юкломаси ортишидан далолат беради. Орқа гуруҳида ҳам ўсиш бор, лекин умумий тенденция камроқ ва статистик аҳамиятли эмас ёки кам даражада. Чап қоринчанинг функционал ўзгаришларини таҳлил қилганда Е/А нисбати, МС, ЕРО, ва МР даражаси Олдинги девор гуруҳида 6 ойдан сўнг жуда сезиларли ўсган, бу эса митрал копоққоқ функциясининг ёмонлашиши, митрал регургитациянинг кучашиши, диастолик дисфункция, ва ҳажм туфайли ортиқча юкломани кўрсатади. Чандикнинг орқа локализациясида бу ўзгаришлар қайд этилган бўлсада, олдинги локализацияли гуруҳга нисбатан камроқ даражада ифодаланган. Олдинги деворда шикастланган деворнинг қалинлиги сезиларли камайган (атрофия) ва сфериклик индекси ортиб, юрак кўпроқ сферик шаклга келган – бу патологик ремоделлашув белгисидир. Орқа гуруҳида бундай ўзгаришлар статистик аҳамиятли эмас, девор қалинлиги сақланиб қолган.

2-жадвал

Таққосланган гуруҳларда GLS кўрсаткичлари (фоизларда)

Гуруҳ	Дастлаб	6 ойдан сўнг	p-қиймат
Орқа инфаркт (PLMI)	-16.2 ± 0.26	-17.2 ± 0.2	< 0.001
Олдинги девор инфаркти (ALMI)	-15.4 ± 0.24	-14.4 ± 0.2	< 0.001

GLS кўрсаткичлари (фоизларда) таҳлил қилганимизда орқа локализацияли миокарда инфаркти ўтказганларда GLS дастлаб -16.2%, 6 ойдан сўнг -17.2%ни ташкил этган. Бу чап қориннинг лонгитудинал қисқариш қобилияти тикланаётганини кўрсатади (< 0.001). ЧҚнинг отиш фракцияси нормал бўлмаган бўлса ҳам, GLS бу ерда позитив динамикага эга. Олдинги девор инфаркти ўтказган беморларда GLS дастлаб -15.4%, 6 ойдан сўнг -14.4% ни ташкил қилган ва бу чап қориннинг систолик дисфункцияси кучайганини кўрсатади (< 0.001). -14.4% қиймат патологик GLS ҳисобланади ва юрак ремоделлашувининг салбий тенденцияси борлигини билдиради. Тадқиқотлар натижасида чап қоринча функционал ҳолати кўрсаткичлари миокард инфарктдан кейинги чандикнинг локализациясига сезиларли даражада боғлиқлиги аниқланди. Чап қоринчанинг регионар фаолиятини таҳлил қилинганида олдинги локализациядаги кардиосклероз мавжуд беморлар гуруҳида дискинетик ва акинетик сегментларнинг орқа локализациядан кўра сезиларли равишда кўп учраганлиги аниқланди. Мос равишда чап қоринча аневризмалари ҳам биринчи гуруҳда статистик аҳамиятли равишда кўп аниқланди. Олд девор чандиғи кўпинча LAD (left anterior descending artery) зарарланишидан келиб чиқади. Бу артерия кенг худудни қон билан таъминлайди, шундай қилиб чандик кенг асинергия манбаи бўлиб қолади.

3-жадвал

Чандикни олдинги локализациясининг эхокардиографик хусусиятлари (n=78)

Сегмент	Функционал ўзгариш	Учраш частотаси (%)
Апикал	Акинез/Дискинез	39 (50%)
Антеросептал	Акинез/Гипокинез	30 (38,5%)
Антеролатерал	Гипокинез	9 (11,5%)

Акинез ва дискинез кўп ҳолларда юракнинг чўкки қисмида (апикал) ривожланади. Олд инфарктлар кўпроқ кенг фиброз ва ремоделланиш билан кечади, шунинг учун дискинез кўпроқ учрайди. Бу ҳолатда юрак отиш фракцияси (ОФ) кўпроқ тушишига сабаб бўлади. Орқа девор чандиғи кўпинча RCA (right coronary artery) ёки LCx (left circumflex artery) томонидан зарарланиши туфайли келиб чиқади

4-жадвал

Чандикни орқа локализациясининг эхокардиографик хусусиятлари (n=72)

Сегмент	Функционал ўзгариш	Учраш частотаси (%)
Инфериор	Акинез/Гипокинез	34 (47,2%)
Инферолатерал	Гипокинез	23 (31,9%)
Базал орқа	Гипокинез	15 (20,8%)

Орқа девор чандикларида гипокинез кўпроқ кузатилади. Акинез баъзан юз беради, лекин дискинез учрамади, чунки орқа инфарктлар ҳажми жиҳатдан кичикроқ бўлади. ЭКГда ҳам баъзан белгиларсиз, ноаниқ бўлиши мумкин).

5-жадвал

Чандикни олдинги ва орқа локализациясининг эхокардиографик кўрсаткичларини таққослаш

Критерий	Олд чандик	Орқа чандик
Асинергия тури	Акинез > Дискинез > Гипокинез	Гипокинез > Акинез > Дискинез
Учраши	Юқори (70%+ ҳолатда)	Ўртача (40–50%)
Жавобгар артерия	LAD	RCA ёки LCx
Апикал дискинез ва аневризма ривожланиши имкони	Жуда юқори	Жуда кам
Юрак чап қоринча фракциясига таъсири	Кескин туширади	Одатда камроқ таъсир

Олд девор чандиғи кўпроқ акинез ва дискинез билан кечади, чунки у катта миқдорда миокардни зарарлайди. Орқа девор чандиғида асосан гипокинез кузатилади, ва у камроқ гемодинамик оғирлик келтиради. Апикал ва антеросептал сегментлардаги чандик — юрак функцияси учун энг хавфли, дискинез ривожланиши билан. Чап қоринчанинг регионар кискарувчанлик бузилиши индекси (РКБИ) эса биринчи гуруҳда $1,54 \pm 0,03$ ни, иккинчи гуруҳда эса $1,4 \pm 0,03$ ни ташкил қилди, ва бу кўрсаткич олд девор чандикли беморларда 1,1 маротаба юқори эди ($p < 0,05$). Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, миокард инфарктидан кейин чандикнинг жойлашуви сфериклик индексига ва чап қоринча ремоделланиш даражасига сезиларли таъсир кўрсатади. Чандикнинг олдинги локализацияси бўлган беморларда сфериклик индекси 32,5% ни ташкил этди, бу барча гуруҳлар орасида энг юқори кўрсаткичдир. Бу чап қоринча шаклининг сезиларли ўзгаришини кўрсатади, бу эса уни сферик шаклга яқинлаштиради. Ремоделланиш даражаси ҳам максимал бўлди - 45,6%, бу юракнинг нормал фаолиятини қийинлаштирадиган сезиларли таркибий ўзгаришлардан далолат беради. Чандикнинг орқа локализацияси бўлган беморлар учун сфериклик индексининг қийматлари энг паст бўлган - 24,7%, бу чап қоринча кўпроқ физиологик шаклининг сақланиб қолганлигини кўрсатади. Ушбу гуруҳда ремоделланиш даражаси 32,4% ни ташкил этди, бу бошқа гуруҳларга нисбатан юрак тузилишидаги камроқ ифодаланган ўзгаришларни акс эттиради. Қиёсий таҳлил ўтказганимизда чап қоринчанинг GLS кўрсаткичининг 6 ой давомида нисбатан ёмонлашувини ($-15,4\% \rightarrow -14,4\%$), орқа локализацияли чандикларда қисман яхшиланганлигини ($-16,2\% \rightarrow -17,2\%$) кузатиш мумкин.

6-жадвал

Кўрсаткич	Олдинги инфаркт (ALMI)	Орқа инфаркт (PLMI)
Регионар кискарувчанлик (GLS)	Ёмонлашув ($-15,4\% \rightarrow -14,4\%$)	Яхшиланиш ($-16,2\% \rightarrow -17,2\%$)
Ремоделлашув тенденцияси	Патологик, дисфункция кучайиши	Жараён нормаллашувга йўналган
Девор қалинлиги	Қалинлик камайиши, юмшаш	Қалинлик сақланади
Қоринча шакли	Сфериклашув кўпроқ	Сфериклашув камроқ

Орқа инфарктида GLS яхшиланган, бу ремоделлашув яхши кетганини кўрсатади. Олдинги инфарктида GLS пасайиши, бу патологик ремоделлашув, сфериклининг ошиши, чап қорин функциясининг ёмонлашиши, девор қалинлигининг камайиши ва ёмон прогноз билан боғлиқ.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари бўйича олдинги девор чандиғи бўлган беморларда сфериклик индекси юқори (32,5%) ва ремоделланиш даражаси (45,6%) энг юқори бўлиб, юрак шаклининг сферик ёки дезадаптив (бузилган) ҳолатга ўтиши аниқланган. Орқа девор чандиғида эса бу кўрсаткичлар сезиларли паст (SI 24,7%, ремоделланиш 32,4%). Бу натижалар жаҳондаги бир қатор тадқиқотлар билан мувофиқ келади. Мисол учун J. C. Thomas et al., 2015 ва Garcia et al., 2018 тадқиқотларида ҳам олдинги локализацияли инфарктлар чап қоринча ремоделланишини кўпроқ ва тезроқ олиб келиши қайд қилинган. Улар чандикнинг олдинги ёки апикал зонадаги локализацияси юракнинг геометриясида салбий ўзгаришларга ва функционал йўқотишларга олиб келиши, бу эса сфериклик индексига ошиш билан намоён бўлиши келтирилган. Текширувда сфериклик индексининг олдинги девор чандиғида 32,5% гача ошиши ва бу шаклнинг сферик ёки дезадаптив шаклга яқинлашиши Amundsen et al., 2006, Leung et al., 2010 ва бошқа мутахассислар томонидан жорий

килинган гипотезаларга тўғри келади. Уларга кўра, сфериклик индекси ошиши чап қоринчанинг геометриясини бузиш ва функциясини пасайтириш кўрсаткичи ҳисобланади. Орқа девор чандиғи билан боғлиқ паст сфериклик индекси чап қоринчанинг нисбатан физиологик шаклда қолишини кўрсатади. Бу ҳолатни Kawaguchi et al., 2012 ва Treibel et al., 2018 ўз тадқиқотлари ҳам тасдиқлайди. Ушбу тадқиқот натижаларда олдинги девор чандиғи бўлганларда GLS ёмонлашуви кузатилган (–15.4% → –14.4%), орқа девор чандиғида эса қисман яхшиланиш (–16.2% → –17.2%) борлиги қайд этилган. Бу топилмалар Kalam et al., 2014 ва Morris et al., 2017 каби тадқиқотлар билан мувофиқ келади. Улар ҳам GLS ўзгаришларининг чандиқ жойига боғлиқ эканлигини ва олдинги девор чандиғи ремоделланишининг тезлашувини таъкидлашган.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот миокард инфарктдан кейин чандиқ локализациясининг чап қоринча функционал ва структуравий параметрларига сезиларли таъсирини кўрсатди. Аниқланишича, чандиқнинг олдинги ва апикал жойлашуви отилиш фракциясининг яққол пасайиши, якуний ҳажмларнинг ошиши ва чап қоринча геометриясининг сезиларли ўзгариши билан боғлиқ. Ушбу ўзгаришлар яққол ремоделланиш ва қисқарув функциясининг прогрессив бузилишини кўрсатади, бу эса ушбу тоифадаги беморларда янада нохуш клиник прогноз билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, чандиқнинг орқа локализацияси ремоделланиш даражасининг пастлиги, чап қоринчанинг янада физиологик ҳажмлари ва шаклининг сақланиб қолиши билан тавсифланади, бу эса янада қулай функционал ҳолат ва юрак етишмовчилигининг ривожланиш хавфининг камлиги билан боғлиқ. Чандиқнинг комбинацияланган жойлашуви бўлган беморлар бузилишларнинг оғирлиги бўйича оралик ўринни эгаллайди, бу ҳам эътибор ва индивидуал ёндашувни талаб қилади. Олинган маълумотлар миокард ҳолатини баҳолаш ва реабилитация тадбирларини режалаштиришда чандиқнинг локализациясини ҳисобга олиш зарурлигини таъкидлайди. Эхокардиография усуллари ёрдамида чандиқли ўзгаришлар топографиясини аниқ ташхислашни ўз ичига олган индивидуал ёндашув миокард инфаркти ўтказган беморларда прогнозни сезиларли даражада яхшилаши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Braunwald E., Zipes D. P., Libby P. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. – 11th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2019. – 2040 p.
2. Yellon D.M., Hausenloy D.J. Myocardial reperfusion injury. // *New England Journal of Medicine*. – 2007. – Vol. 357(11). – P. 1121–1135. <https://doi.org/10.1056/NEJMr071667>
3. Ивашкин В.Т., Шляхто Е.В., Бойцов С.А. Кардиология: Национальное руководство. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 1048 с.
4. Wu K.C. CMR of microvascular obstruction and hemorrhage in myocardial infarction. // *J Cardiovasc Magn Reson*. – 2012. – Vol. 14(1):68. <https://doi.org/10.1186/1532-429X-14-68>
5. Kim R.J., Wu E., Rafael A., et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. // *N Engl J Med*. – 2000. – Vol. 343(20). – P. 1445–1453.
6. Трунов В.А., Котов А.С., Горбачев А.Л. Постинфарктные рубцы миокарда: морфология, диагностика и клиническое значение. // *Российский кардиологический журнал*. – 2020. – № 25(2). – С. 40–45. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-2-40-45>
7. Gerber B.L., Belge B., Legros G.J., et al. Characterization of acute and chronic myocardial infarcts by multidetector computed tomography: comparison with contrast-enhanced magnetic resonance. // *Circulation*. – 2006. – Vol. 113(6). – P. 823–833.
8. Фомин И.В., Ушаков А.С., Головенко А.В. Оценка функции левого желудочка после инфаркта миокарда по данным ЭхоКГ и МРТ. // *Кардиология*. – 2021. – Т. 61, № 5. – С. 72–78.
9. Pfeffer M.A., Braunwald E. Ventricular remodeling after myocardial infarction. Experimental observations and clinical implications. // *Circulation*. – 1990. – Vol. 81(4). – P. 1161–1172.
10. Ibáñez B., Heusch G., Ovize M., Van de Werf F. Evolving therapies for myocardial ischemia/reperfusion injury. // *J Am Coll Cardiol*. – 2015. – Vol. 65(14). – P. 1454–1471.

Иктибос учун: Аляви А.Л., Латипов А.Я., Кенжаев С.Р. Миокард инфарктини бошдан кечирган беморларда чандиқ жойлашувининг чап қоринчанинг функционал ҳолати ва юракнинг структур - функционал хусусиятларига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 634–640. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782799>